

HARBIY XIZMAT JARAYONIDA HARBIY XIZMATCHI XARAKTERINI TARBIYALASH VA MUSTAHKAMLASH YO‘LLARI

Karimov Bobir Bagadirovich

O‘zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlar Akademiyasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada oliy harbiy ta’lim jarayonida kursantlarning xarakterini tarbiyalash va mustahkamlash yo‘llari haqida atroflicha ma’lumot berilgan. Maqolani o‘qish jarayonida psixologiya fani, uning hayotdagi o‘rni haqidagi savollarga javob topiladi.

Kalit so‘zlar: psixologiya, tarbiya, xarakter, jarayon, ta’lim, metod, texnologiya.

Аннотация. В данной статье подробно описаны пути воспитания и укрепления характера курсантов в процессе высшего военного образования. В процессе чтения статьи будут найдены ответы на вопросы о науке психологии, ее роли в жизни.

Ключевые слова: психология, воспитание, характер, процесс, образование, метод, технология.

Annotation. This article describes in detail the ways of educating and strengthening the character of cadets in the process of higher military education. In the process of reading the article, answers will be found to questions about the science of psychology, its role in life.

Keywords: psychology, upbringing, character, process, education, method, technology.

Insonning shaxs sifatida o‘shishiga yordam beruvchi bir qancha jabhalarni psixologiya o‘ziga qamrab oladi. Psixologiya fani insonning ruhiy olami, muomalasi, xulqi, xarakteri, temperamenti, qobiliyati va insonlararo munosabatini o‘rganadi. Inson shaxsining eng muhim xususiyatlaridan biri uning individualligidir. Psixologiyani bilish o‘z-o‘zini, o‘z ruhiy hayotini, o‘zining zaif va kuchli tomonlarini tushunib

olishga yordam beradi. O‘z-o‘zini bilish odamning o‘z-o‘zini to‘g‘ri tarbiyalash, o‘z qobiliyatlarini o‘stirish va o‘z hulq-atvoridagi kamchi-liklarga barham berishini yengillashtiradi. Shunday ekan psixologiyani bilmasdan turib barkamol avlodni tarbiyalab bo‘lmaydi.

Ijtimoiy turmushda hayot va faoliyat ko‘rsatayotgan har qanday shaxs o‘zining individual psixologik xususiyatlari bilan boshqa insonlardan ajralib turadi va bu farqlar uning xarakter xislatlarida o‘z ifodasini topadi. Xarakter tushunchasi yunoncha so‘z bo‘lib, “**charakter**” bosilgan tamg‘a yoki qiyofa, xislat degan ma‘noni anglatganda, lekin u psixologiyada torroq mazmunda qo‘llaniladi. Xuddi shu boisdan insonning barcha individual xususiyatlarini xarakter xislati tarkibiga kiritib bo‘lmaydi, chunki, aqlning tiyrakligi, topqirligi, xotiraning barqarorligi, ko‘rishning o‘tkirliги, idrokning tanlovchanligi singari individual psixologik xususiyatlar bunga yorqin misoldir.

Psixologiya fanida xarakterga turlicha ta‘rif berilishiga qaramay, uning asosiy belgilari ta‘kidlanishi bilan bir-biriga mohiyati bilan muvofiq tushadi. Masalan, shaxs xulqining tipik usullari bilan bog‘liq, faoliyat, muomala va munosabatda namoyon bo‘luvchi, mujassamlanuvchi, uning barqaror individual xususiyatlari majmuasiga xarakter deyiladi. Shaxsning tabiatga, jamiyatga, o‘ziga, ashyolarga (narsalarga) nisbatan munosabatlari asosiy va muhim belgisi bo‘lib hisoblanadi. Odatda shaxsning munosabatlari xarakter xislatlarining individual o‘ziga xos xususiyatlarini ikki xil yo‘sinda aniqlash imkoniyatiga ega.

Shaxs xarakterining xususiyati ro‘yobga chiqadigan har qanday vaziyat, sharoit, holat, muhit hissiy kechinmalarning individual o‘ziga xos xislati uning munosabatlariga bog‘liq. Misol uchun, ishlab chiqarishga yaqinda kelgan A. B. ning xarakter xislati mana bunday ro‘yobga chiqadi: korxonada ma‘yus, o‘zini jasoada noxush sezadi, tortinchoq, rahbar va hamkasabalaridan cho‘chidi, xonadonida (mahallada) va tengdoshlari davrasida ko‘tarinki ruhda, kayfiyati a‘lo darajada, ular bilan munosabati iliq, vaqtichog‘, o‘zini atrofdagilarga yaqin tutadi. Ushbu hodisani to‘g‘ri baholash uchun A. B. ning xarakter xislatlarini aniqlash, uning namoyon qilgan

harakatlarini, qiliqlarini tasvirlash bilan cheklanib qolmasdan, balki bir nechta holatdagi hissiy kechinmalarni tahlillash hamda voqelikni to‘g‘ri tushuntirishga erishish lozim.

“Xarakter” tushunchasini eramizdan oldingi IV asrda yashagan grek olimi Teofrast birinchi marta ilmiy iste‘molga olib kirgan. U o‘zining “Axloqiy xarakterlar” degan asarida xarakterni 31 ta turga bo‘ladi. Teofrast xarakterni jamiyat axloqiy hayotining shaxsdagi aksi sifatida tushungan.

Har qanday favquloddagi tipik holatdagi (muhitdagi) harakatning sifatlari hamda individual o‘ziga xos usullari shaxsning munosabatlariga taalluqlidir. Jumladan, yuqorida keltirilgan misolda A. B. ning xakteri uning o‘zini ishxonada hamda mahallada tutishida o‘z ifodasini topadi. Shu bilan birga xakterning xislati hisoblanmish mehnatsevarlik:

- a) mehnat insonlarga rohat tuyg‘usi keltirishida, ishsizlikda afsus chekishida;
- b) atrof-muhitdagi narsalarga diqqatini chalg‘itmay, vaqtni behuda sarflamay, vujudi bilan vijdonan mehnat qilishida ro‘yobga chiqadi.

Shaxs harakatlarining sifati va ularning oqilona usullari nafaqat uning munosabatlariga aloqador, balki insonning irodasi, hissiyoti, diqqati, aqliy sifatlariga yoki psixik jarayonlarining individual xususiyatlariga ham bog‘liqdir. Chunonchi, mehnatda ko‘zga tashlanadigan tirishqoqlik, puxtalik mehnatga nisbatan ijobiy munosabatni aks ettirishga emas, balki boshqa omillarga:

- a) diqqatning to‘planishiga (markazlashuviga);
- b) harakatlarning aniqligi, maqsadga yo‘nalganligi;
- v) irodaviy zo‘r berishga;
- g) usullar mahsuldorligiga;
- d) aqlning tiyrakligiga bog‘liq.

Xakterning aqliy, hissiy, irodaviy xislatlariga ajratishni harakat usullaridan hamda xilma-xil ruhiy jarayonlarning ustuvorlik qiluvchi ta‘siridan kelib chiqqan holda amalga oshirish mumkin.

Xarakter xislatlari shaxsni muayyan faoliyatga undovchi omil sifatida maydonga chiqishi mumkin. Ma'lumki, xarakterning aksariyat xislatlari shaxsning xatti-harakatlari muvaffaqiyatini belgilovchi turtki va faol mayllar bo'lib hisoblanadi. Odatda shaxslar o'zaro o'xshash sharoitlarda bir xil motivlar va munosabatlarga asoslanib, aniq maqsadga intilib, maqsadga erishishga mutanosib harakat usullariga nisbatan moyillikni namoyon etadilar. Moyilliklar negizida xarakter xislatlarining undovchanlik kuchi vujudga keladi va uning ta'siri tufayli inson tabiiy sharoitga zid, maqsadga nomuvofiq harakat usullaridan foydalanadi.

Shaxs ba'zida o'z xarakter xislatidan afsuslanadi, lekin boshqacha harakatni amalga oshirishni uddasidan chiqmaydi. Xorijiy psixologlarning tasdiqlashicha, ayrim insonlar faoliyatida muvaffaqiyatsizlikdan xavfsirashga qaraganda, ular o'z yutuqlarini yuksakroq qadrlaydilar va yuqori baholaydilar. Muvaffaqiyatsizlik ular uchun halokatli hodisa emas, shuning uchun «tavakkalchilik»ka qo'l urishida davom etaveradilar. Boshqa toifadagi odamlar muvaffaqiyatsizlikdan cho'chiydilar, o'ta ehtiyotkor bo'ladilar, qiyinchilikdan yuz o'giradi, yengil ishga qo'l urishni lozim topadilar.

Maqsadga nomuvofiq, lekin shaxs uchun o'ziga xos harakat usullarini tanlashga moyillik kuchli irodaviy zo'r berish sharoitlarida, jiddiylik (zo'riqish) vaziyatlarida yorqin aks etadi. Inson uchun o'ziga xos harakat usuli favquloddagi sharoitda maqsadga muvofiq kelsa, u holda o'z xislatiga nomuvofiq, bir xil yo'sindagi usullaridan foydalanishga qaraganda ko'p kuch-quvvat, qat'iylik, ishchanlik namoyish qilinishni ma'qul topadi. Mabodo xarakter xislatlari tabiiy (ob'ektiv) sharoit talabiga qarshi harakat qilishga undasa, uning xislatlari o'ziga xalaqit va pand beradi. Xarakter xislatlari sharoit, vaziyat talablariga muvofiq tushsa, u holda ular ijobiy vazifa bajaradi, bunda shaxs ijobiy faoliyat ko'rsatadi, butun kuch-quvvatini jamlab harakat qilishga imkon tug'iladi.

Shunday qilib, harakat xislatlari shaxsni muayyan yo'sinda intilishga, ba'zida sharoitga zid harakat qilishga undash bilan birga, ular murakkab vaziyatlarda yorqin ro'yobga chiqadilar. Haqqoniylik, dadillik, to'g'rilik shaxsni noxush kechinmalarga

olib kelishiga qaramay, uni davralarda haqiqatni tik aytishga undaydi, sobitqadamlikni shakllantirishga xizmat qiladi.

Shaxsning xarakteri tuzilishi turli xususiyatlarning tasodifiy yigʻindisidan iborat emas, balki oʻzaro bir-biriga bogʻliq, hatto tobe yaxlit tizimdan tarkib topadi. Xarakter xislatlarining muayyan qismida xabardor boʻlishlik notanishlarni tashxis qilish imkoniyatini yaratadi. Misol uchun, shaxsning shuhratparastligi maʼlum boʻlsa, uning dili (koʻngli) qoraligi yuzasidan taxmin qilish mumkin yoki inson kamtar, moʻmin, yuvosh xususiyatli boʻlsa, albatta u koʻngilchan ekanligi koʻnglimizga keladi.

Odatda psixik xususiyatlarning oʻzaro bogʻliq tizimi simptomokomplekslar (omillar) deyiladi. **“Simptom”** yunoncha symptoma belgi, mos tushish, **“kompleks”** lotincha, aloqa, majmua degan maʼno anglatadi. Misol uchun, qarama-qarshi simptomokomplekslar haqida mulohaza yuritilsa, u holda insonlarda bu tizim oʻziga ishonish, oʻzidan magʻrurlanish, maqtanchoqlik, oʻzbilarmonlik, urishqoqlik, keksaqlash kabilar birikmasida yuzaga keladi. Boshqa toifadagi shaxslar oʻzlarining kamtarinligi, koʻngilchanligi, iltifotliligi, dilkashligi, haqqoniyliги bilan ajralib turadilar. Voqelikka shaxsning bir xil munosabati xarakter xislatlarining oʻzaro bir-biriga bogʻliqligini bildiradi.

Xulosa qilib aytganda, harbiy xizmat jarayonida kursantlarning xarakterini tarbiyalash va mustahkamlash yoʻllari murakkab jarayon boʻlib, bu kursantlarning soʻzlash, yozish va mantiqiy munozaralar olib borish qobiliyatlarini oshirib, ularning jamiyatda muvaffaqiyatli boʻlishlarini taʼminlaydi. Kursantlarning xarakterini tarbiyalash va shakllantirish, jamiyatimizning rivojlanishi uchun zarur va muhim boʻlgan jabhalardan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati:

1. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 29-apreldagi “Oʻzbekiston Respublikasi xalq taʼlimi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash toʻgʻrisida”gi PF-5212-son farmoni. – T.// Qonun hujjatlari maʼlumotlari milliy bazasi. 06/19/5712/3034-son, 29.04.2019 y.

2. Nasriddinov Ch. Harbiy psixologiya va pedagogikadan chizmalar to‘plami.
Chirchiq - 2002 y.
3. Nasriddinov Ch. Harbiy psixologiya. “Fan” nashriyoti, 2004 yil